

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Катриченко К.

Науковий керівник: Темченко О.

MANAGING THE DEVELOPMENT OF TEACHER DIGITAL COMPETENCE: PRACTICAL ASPECTS

Katrichenko K.

Supervisor: Temchenko O.

Цифрова грамотність учителів стала невід'ємною частиною сучасного освітнього процесу. Вона дозволяє педагогам ефективно використовувати цифрові технології в навчанні, підвищувати зацікавленість учнів і готувати їх до життя в цифровому світі. Однак, для успішного впровадження цифрових технологій необхідне системне управління розвитком цифрової грамотності вчителів [1].

Аналіз стану управління розвитком цифрової компетентності педагогів було здійснено нами на базі Харківського ліцею № 142 Харківської міської ради. Було проведено мікродослідження з метою визначення:

- рівня володіння педагогами цифровими інструментами;
- потреб у підвищенні цифрової грамотності педагогів;
- стану використання вчителями адаптованих міжнародних інструментів (DigCompEdu, UNESCO ICT Competency Framework for Teachers);
- стану задоволеності управлінням розвитком цифрових навичок педагогів;
- визначення задоволеності батьків рівнем цифрових навичок педагогів;
- рівня управління розвитком ЦКП.

Було встановлено, що вчителі успішно опановують ЦТ для комунікації та організації ДН, але відчують брак знань у використанні візуальних інструментів, відеоредакторів та ігрових технологій, що прямо відображається в низькій оцінці батьками ефективності навчання.

Адміністрація закладу успішно вирішила питання матеріально-технічного забезпечення, що підтверджується високим рівнем задоволеності педагогів технікою та інтернет-з'єднанням. Також педагоги розуміють поставлені перед ними завдання. Проте вони відчують гостру нестачу часу, ресурсів та методичної підтримки для свого професійного розвитку. Отже, інфраструктура є, а можливостей для її повноцінного використання бракує.

Педагоги не хочуть, щоб їхній розвиток обмежувався самоосвітою, і не бачать справжньої цінності в тривалих онлайн-курсах. Вони віддають перевагу практичним майстер-класам і консультаціям із колегами. Це засвідчує, що найкращий шлях до розвитку – не просто надання інформації, а створення середовища, де можна отримати практичний досвід та індивідуальну підтримку.

Управління розвитком ЦКП у ліцеї знаходиться на достатньому рівні

Із метою вдосконалення управлінської діяльності з розвитку цифрової компетентності педагогів на основі визначених за результатами аналізу проблем нами розроблено модель щодо вдосконалення управління розвитком цифрових компетентностей педагогів. Провідною ідеєю моделі є перехід від ситуативного управління розвитком ЦКП до проактивного та циклічного управління цим процесом. Ключовими принципами моделі є індивідуалізація, практико-орієнтованість і системність.

Модель реалізується за чотирма етапами: діагностики й аналізу; проактивного планування; практичної реалізації; моніторингу та зворотного зв'язку – та має циклічний характер. Визначено мету і зміст кожного етапу й очікувані результати.

Укладено план заходів на першому етапі реалізації Моделі впродовж січня – травня 2026 року та сформульовано методичні рекомендації щодо впровадження моделі з удосконалення управління процесом розвитку цифрової компетентності педагогів.

Модель є циклічною, що дозволить керівнику не лише оперативно реагувати на потреби педагогів, а й прогнозувати їхній розвиток.

На основі укладеної моделі було розроблено методичні рекомендації щодо ефективного впровадження моделі в систему роботи закладу освіти.

Проведене дослідження стало основою для розуміння ключових проблем у процесі розвитку ЦКП і відкрило нові напрями для подальшого вивчення, які можуть поглибити висновки й розробити більш цільові інструменти. Напрямами подальших досліджень можуть бути: розроблення критеріїв оцінювання творчого використання цифрових інструментів; визначення впливу розробленої моделі на результати навчання здобувачів освіти; розроблення цифрових інструментів для автоматизованої діагностики ЦК педагогів та інші.

Список використаних джерел

1. Катриченко К. С., Темченко О. В. Кваліметричний підхід у реалізації контрольної-аналітичної функції управління цифровою компетентністю вчителя. *The 8th International scientific and practical conference «Modern pedagogical technologies and innovative methods»* (February 25 – 28, 2025), Seville, Spain. International Science Group. 2025. Pp.130–135. URL: <https://isg-konf.com/modern-pedagogical-technologies-and-innovative-methods/> (дата звернення: 11.10.2025).